

10. Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України в умовах євроінтеграції: актуальні проблеми теорії та практики : монографія. Харків : Константа, 2018. 392 с.

11. Жовнір Т. Л. До питання правового статусу самозайнятих осіб як суб'єктів права соціального забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. Том 1. С. 169-172.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Сидоренко А.О.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF MILITARY FAMILY MEMBERS: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Sydorenko A.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

У роботі розглянуто особливості правового регулювання соціального захисту членів сімей військовослужбовців у зарубіжних країнах. Зроблено висновок, що напрям подальшого реформування системи соціального забезпечення в Україні має полягати в удосконаленні механізму забезпечення соціальних гарантій як військовослужбовців, так і членів їх сімей з урахуванням зарубіжного досвіду. Зокрема, нормативно-правове регулювання питань забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей має наближатися до міжнародних стандартів, зокрема країн-членів НАТО. Одним із шляхів покращення забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей може бути надання кредиту на житло або самого житла на пільгових умовах. Під соціальним захистом членів сімей військовослужбовців запропоновано розуміти діяльність держави, спрямовану на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб членів сімей військовослужбовців відповідно до особливого виду їх правового статусу в суспільстві. До основних завдань соціального захисту членів сімей військовослужбовців віднесено: створення сприятливих соціально-економічних умов; забезпечення належного матеріального забезпечення, оздоровлення; проведення соціально-орієнтовної житлової політики, охорони здоров'я, освіти, материнства й дитинства.

Abstract

The work examines the peculiarities of legal regulation of social protection of family members of military personnel in foreign countries. It was concluded that the direction of further reform of the social security system in Ukraine should be to improve the mechanism of providing social guarantees to both military personnel and their family members, taking into account foreign experience. In particular, the normative and legal regulation of the issues of ensuring social guarantees of servicemen and their family members should be brought closer to international standards, in particular those of NATO member countries. One of the ways to improve the provision of social protection for military personnel and their family members can be the provision of housing loans or the housing itself on preferential terms. Under the social protection of members of the families of military personnel, it is proposed to understand the activities of the state aimed at establishing a system of legal and social guarantees that ensure the realization of constitutional rights and freedoms, the satisfaction of the material and spiritual needs of family members of military personnel in accordance with the special type of their legal status in society. The main tasks of social protection of family members of military personnel include: creation of favorable socio-economic conditions; provision of adequate material support, rehabilitation; implementation of socially oriented housing policy, health care, education, maternity and childhood.

Ключові слова: держава, соціальний захист, військовослужбовець, сім'я, гарантії, національне законодавство, зарубіжний досвід.

Keywords: state, social protection, military serviceman, family, guarantees, national legislation, foreign experience.

Постановка проблеми. Починаючи з 2002 р. [1] офіційним зовнішньополітичним курсом України було проголошено євроатлантичну інтеграцію

[2, с. 15], активні дії з реалізації якої були призупинені на період з 2010–2015 рр. На сьогоднішній день євроатлантичні прагнення України охоплені

категорією базового національного інтересу, котрий реалізується в пріоритетному порядку [3]. Зокрема, в п. 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про національну безпеку України» серед вихідних національних інтересів України законодавцем названо «інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами» [4]. Крім того, Україна остаточно закріпила намір набуття членства в Північноатлантичному альянсі також на конституційному рівні, а саме у преамбулі Основного Закону України.

Зважаючи на вказані прагнення Україною поступово вже здійснюються заходи з наближення національного законодавства про військову службу та про правовий статус військовослужбовців до відповідних стандартів держав-членів Організації Північноатлантичного договору (за прикладом європейської законодавства про працю [див., напр.: 5]). Між тим, особливо уваги в цьому процесі набуває питання наближення чинного національного законодавства до норм указаних держав у частині регулювання соціального захисту членів сімей військовослужбовців. Особливо сьогодні, в умовах війни, економічної нестабільності та систематичної й планомірної трансформації України як держави європейського зразка, питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей постає досить гостро.

Загалом проблемні питання соціального захисту досліджували значна кількість учених-науковців, серед яких варто відмітити таких як В. Андрійв, Н. Болотіна, М. Бондарук, С. Вавженчук, І. Гумєнюк, М. Іншин, В. Жернаков, М. Клемпарський, К. Мельник, О. Москаленко, П. Пилипенко, С. Прилипко, Д. Сіроха, С. Синчук, І. Сирота, Б. Сташків, О. Тищенко, Н. Хуторян, Г. Чанишева, М. Шумило, В. Щербина, О. Ярошенко та ін. Щодо питання захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей в Україні та інших країнах, то воно було предметом розгляду таких вчених, зокрема, С. Ветлінського, С. Корольова, М. Кравченка, О. Панькова, О. Сидорчука, О. Удовенка, Л. Цюкала та ін. Втім в умовах постійно виникаючих збройних конфліктів це питання викликає науковий інтерес і потребує додаткових досліджень.

Мета статті дослідити особливості правового регулювання соціального захисту членів сімей військовослужбовців у зарубіжних країнах. Оскільки для належного законодавчого врегулювання питання захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей доцільно враховувати зарубіжний досвід із цього питання, використовувати напрацювання інших країн у цій сфері.

Результати дослідження. Соціальний захист осіб військовослужбовців та членів їх сімей є прямим обов'язком держави з урахуванням особливостей їх професійної діяльності. Так, згідно ст. 17 Конституції України [6] держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на

службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей»; ст. 19 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України держава гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей соціальний і правовий захист відповідно до законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. [7]. Так, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», який відповідно до Конституції України визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту, гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини у цій галузі, зазначено, що військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування [8]. Водночас дія цього Закону не поширюється на членів сімей військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які загинули чи померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби у резерві внаслідок вчинення ними кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо загибель (смерть) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста сталася внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи є наслідком навмисного заподіяння собі військовослужбовцем, військовозобов'язаним чи резервістом тілесного ушкодження.

Слід відмітити, що в Україні існує ціла низка нормативно-правових актів, які регулюють захист прав військовослужбовців та членів їх сімей. Водночас їх наявність не забезпечує реального захисту прав даної категорії осіб. Так, незважаючи на ряд заходів, закріплених на нормативно-правовому рівні, питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей і до цього часу залишається відкритим. Зокрема, чинне законодавство України не містить визначення поняття «соціальний захист членів сімей військовослужбовців», а також завдань такого захисту, що, на нашу думку, негативно впливає на розуміння самого поняття «соціальний захист членів сімей військовослужбовців». Лише вказує, що «держава гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей соціальний і правовий захист відповідно до законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів». Таке законодавче закріплення не можна назвати нормативним визначенням поняття «соціальний захист членів сімей військовослужбовців» та завдань такого захисту.

Виходячи з викладеного, вважаємо за доцільне розглянути досвід зарубіжних країн у досліджуваній царині.

Так, соціальне забезпечення в країнах НАТО складається з таких основних напрямів: прямі виплати, які здійснюються на регулярній основі, спеціальні виплати із заохочувального фонду, виплата компенсації, пільги для військовослужбовців, пільги для членів сімей військовослужбовців. При цьому до прямих виплат відноситься грошове забезпечення, квартирне забезпечення, видача продовольчих товарів. Тобто, у країнах НАТО прямі виплати здійснюються у грошовій і продовольчій формах. Спеціальні виплати із заохочувального фонду передбачені для окремих категорій військовослужбовців, які працюють в екстремальних або особливих умовах, основним призначенням яких є заохочення до роботи в складних умовах. Виплата компенсацій призначена для виплати за непередбачувані витрати: необхідність зміни місця роботи, високі тарифи на проживання у певних регіонах тощо. Так, у країнах-членах НАТО повністю покриваються виплати на переміщення військовослужбовців та членів їх сімей на нове місце проходження служби. В США військовослужбовцям та членам їх сімей надається 50 % знижки на квитки комерційних авіаліній, автобусні та залізничні перевезення та на розрахунки за оренду номерів у готелях та автомобільного транспорту на території США. Пільги для військовослужбовців передбачають безкоштовне медичне обслуговування, різні види страхування. Основний і головний принцип медичного обслуговування кадрового складу збройних сил країн-членів НАТО – прикріплення сімей до постійного сімейного лікаря. Також існують пільги для отримання освітніх послуг, пільги у спеціалізованих магазинах продовольчих і промислових товарів. Пільги для членів сімей військовослужбовців складаються з цілої низки соціальних програм. Так, члени сімей військовослужбовців мають пільги на отримання освіти, пільги у дитячих дошкільних закладах, пільги у спеціалізованих магазинах продовольчих і промислових товарів тощо. Такі пільги надаються членам сімей діючих військовослужбовців, тих, які пішли на пенсію, а також тих, які загинули, зникли безвісти або взяті у полон під час виконання службових обов'язків. Окремий аспект надання пільг для членів сімей військовослужбовців – право позачергового працевлаштування. Період працевлаштування не має перевищувати 6 місяців. Окрім того, у них є перевага під час отримання роботи з неповним робочим днем та за сумісництвом. Ще одним напрямом соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей є забезпечення їх житлом. Так, у збройних силах США до числа основних проблем під час розв'язання соціально-економічних питань належать перш за все дефіцит сучасного житлового фонду. У збройних силах Туреччини більшість офіцерів проживають у будинках пільгового житлового фонду Міністерства Національної оборони. Житло будується на усій території Туреччини за єдиною програмою під безпосереднім керівництвом Генерального штабу [9].

Як бачимо, питанням соціально-економічного і правового захисту військовослужбовців та членів

їх сімей приділяється надзвичайно велика увага. Аналіз досвіду країн НАТО щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членам їх сімей у порівнянні із таким забезпеченням в Україні дає змогу дійти таких висновків:

– більшість нормативно-правових актів України, які розкривають сутність забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей не враховують нинішній рівень життя і затрат, які військовослужбовці віддають, захищаючи свою країну;

– кожна країна має свої особливості та специфіку забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, проте у більшості країн світу держава піклується як про якість соціального захисту, так і про реальну можливість отримання ними цих пільг;

– гідне життя особистості, яке враховує необхідні потреби соціально-культурного розвитку може забезпечити лише гідний рівень соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей;

– для забезпечення соціальних гарантій більшість країн світу реалізують цілий комплекс державних заходів, які спрямовані на забезпечення гідного рівня життя і задовільного самопочуття як самих військовослужбовців, так і членів їх сімей;

– одним із шляхів покращення забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей може бути надання кредиту на житло або самого житла на пільгових умовах.

Під соціальним захистом членів сімей військовослужбовців пропонуємо розуміти діяльність держави, спрямовану на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб членів сімей військовослужбовців відповідно до особливого виду їх правового статусу в суспільстві. Характерними ознаками такого захисту є: 1) урахування умов і ситуацій, що сприяють виникненню юридичних фактів для здійснення соціального захисту членів сімей військовослужбовців; 2) наявність спеціального законодавства, яке визначає особливості соціального захисту даної категорії осіб; 3) державна політика щодо соціального захисту військовослужбовців має враховувати також соціальний захист членів їх сімей; 4) даний соціальний захист включає в себе пільги, гарантії, а також інші види матеріального забезпечення. До завдань соціального захисту членів сімей військовослужбовців слід віднести: створення сприятливих соціально-економічних умов; забезпечення належного матеріального забезпечення, оздоровлення; проведення соціально-орієнтовної житлової політики, охорони здоров'я, освіти, материнства й дитинства.

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному, вважаємо нормативно-правове регулювання питань забезпечення соціальних гарантій членів сімей військовослужбовців має наближатися до міжнародних стандартів, зокрема країн-членів НАТО. Саме на це слід націлити вітчизняну специфіку системи соціального забезпечення. Зокрема, напрям

подальшого реформування має полягати в удосконаленні механізму забезпечення соціальних гарантій як військовослужбовців, так і членів їх сімей в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Одним із шляхів покращення забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей повинно бути надання кредиту на житло або самого житла на пільгових умовах.

Соціальний захист членів сімей військовослужбовців розглянуто як діяльність держави, спрямовану на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб членів сімей військовослужбовців відповідно до особливого виду їх правового статусу в суспільстві. До завдань такого захисту віднесено: створення сприятливих соціально-економічних умов; забезпечення належного матеріального забезпечення, оздоровлення; проведення соціально-орієнтовної житлової політики, охорони здоров'я, освіти, материнства й дитинства.

Список літератури

1. Про стратегію України щодо організації Північноатлантичного договору (НАТО) : рішення РНБО України від 23.05.2002. Політика і час. 2002. № 9. С. 84–86.
2. Тодоров І. Я. Україна – НАТО: перезавантаження? Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці. 2010. № 1-2 (17-18). С. 15–17.
3. Удовенко О.В. Правове регулювання грошового забезпечення військовослужбовців у республіці Польща. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. Вип. 2. С. 94–99.
4. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>
5. Капліна Г. А. Запозичення досвіду європейських систем оплати праці як чинник інтеграції України до європейського правового простору. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Северодонецьк, 14-15 квіт. 2016 р.) / за ред. Б. Г. Розовського. Северодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 77–79.
6. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24.03.1899 № 548- XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22-23. Ст. 194.
8. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text>
9. Карельский С. Социальная защищенность военнослужащих вооружённых сил Турции. Зарубежное военное обозрение. 2014. № 10. С. 34–38.